

EDICC 10
10º encontro de divulgação científica e cultural

**Ciência e cultura
esperanças renovadas?**

CADERNO DE RESUMOS

Comunicações Orais
Relatos de Experiência

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Podcast Ecoa Maloca: ampliando o diálogo científico-cultural

Juliana Sangion¹²³
Denilson Camico Miranda
Geovana Luiz Pinto
Germana Barata
Kamile Padilha da Silva
Nalbert Alberto Barreto¹²⁴
Unicamp

RESUMO: Criado em 2019, com o objetivo de dar visibilidade e estabelecer o diálogo entre as culturas indígenas e científicas, o podcast Ecoa Maloca está em sua quinta temporada, com 18 episódios publicados. O podcast é produzido por estudantes indígenas da Unicamp, sob a coordenação de duas professoras. O Ecoa Maloca pretende contribuir para uma comunicação mais diversa da ciência e da cultura, dando protagonismo a estudantes e fontes especializadas indígenas. O objetivo é, por meio da divulgação científica, ter os estudantes indígenas atuando como mediadores do diálogo entre a Unicamp - Universidade com uma das maiores produções científicas do País - e a sociedade. A Unicamp teve sua primeira turma de estudantes indígenas, que ingressaram por um vestibular especificamente para esse perfil, em 2019. Atualmente, a Universidade tem 438 estudantes indígenas matriculados, distribuídos em todos os cursos de graduação. No início do segundo semestre de 2023, se formaram os dois primeiros estudantes indígenas que ingressaram em 2019. A diversidade é fator essencial para o aumento de vários indicadores de qualidade nas universidades e para a produção do saber científico. Ao trazer estudantes indígenas para a comunidade acadêmica, a Unicamp tem a oportunidade da troca de conhecimento científico em suas investigações e pesquisas. Entendemos que a divulgação científica pode ser uma aliada no incentivo aos jovens para a carreira científica. Um dos desafios que se coloca no cenário de algumas universidades públicas paulistas em relação aos jovens indígenas é também em relação à permanência. O fortalecimento dos vínculos desses alunos com a Universidade reforça seu protagonismo e, conseqüentemente, contribui para a redução dos índices de evasão (alta nesse grupo). A produção do podcast Ecoa Maloca tem sido uma oportunidade de aprendizados para todos os envolvidos. As reuniões de equipe ocorrem semanalmente

¹²³ jsangion@unicamp.br (coordenadora Unicamp).

¹²⁴ g182314@dac.unicamp.br, k260695@dac.unicamp.br, n259031@dac.unicamp.br, d257643@dac.unicamp.br (estudantes Unicamp) e germanabarata@gmail.com (coordenadora Unicamp).

para produzir episódios mensais sobre temas de interesse. Apesar de a equipe ser reduzida a quatro integrantes fixos (estudantes da graduação que recebem uma bolsa-auxílio), ela conta com um grande grupo de apoio de estudantes indígenas que se comunicam com frequência por Whatsapp. A lista de discussão traz inúmeras sugestões de pauta, fontes de informação e contribuições. Além disso, em 2023, o Ecoa Maloca formalizou uma parceria com a Secretaria de Comunicação da Unicamp (SEC), como facilitadora das etapas técnicas de gravação e edição do material sonora. Os roteiros são escritos de forma colaborativa depois da definição do tema. Cada episódio conta com entrevistas com especialistas, lideranças e estudantes indígenas. Em sua quinta temporada, que estreou neste ano de 2023, o Ecoa Maloca abordou os seguintes temas: “Participação do Ecoa Maloca na exposição *Nhandê Marandu*, do Museu do Amanhã (RJ)”; “Danças e músicas tradicionais do Rio Negro”; “Línguas indígenas e sua valorização”; “A tradição da ayahuasca” e “Agosto indígena”. Mais recentemente, o podcast ganhou uma seção de Cultura, na qual traz músicos e artistas indígenas, cujo trabalho dialogue com os temas do episódio. Também foi desenvolvida a seção para ‘estudantes indígenas correspondentes’ de outras universidades. Em curto prazo, pretende-se criar o quadro ‘Linguagem’, que abordará os diferentes idiomas indígenas e a relação dos estudantes indígenas com seu aprendizado, sua expressão e seus significados. Outra meta da equipe, em médio prazo, é incrementar a divulgação do podcast que, atualmente, tem sido essencialmente orgânica. A ideia é conseguir recursos para criar e alimentar perfis em algumas redes sociais, tais como *Instagram* e *Twitter*, além de viabilizar a participação em mais congressos e encontros de: etnomídia, comunicação indígena, divulgação científica e cultural. Esse relato de experiência, portanto, pretende mostrar a ideia principal do Ecoa Maloca, qual seja aproximar os ouvintes da cultura indígena, quebrar preconceitos e enriquecer os conhecimentos. O podcast Ecoa Maloca tem um site e pode ser ouvido em agregadores como o *Spotify*: <https://www.ecoamaloca.labjor.unicamp.br/>

Palavras-chave: podcast, ciência, diversidade.

REFERÊNCIAS

ECOALMALOCA. *Diálogos indígenas sobre diversidade, ciência e sustentabilidade*. 2023, disponível em: <https://open.spotify.com/show/4RSVtW1Vbr2GBNDPvRSK9U>. Consultado em: 5/9/2023.